

Maxsus son, 2024

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

AL-BUKHARI

Scientific journal

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

ISSN: 3030-3273

AL-BUKHARI

Scientific journal

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

(Maxsus son)

Oliy attestatsiya komissiyasi (OAK) Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qaroriga muvofiq tarix va filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga "Al-Buxoriy" ilmiy jurnali kiritilgan.

Toshkent – 2024

Bosh muharrir:

Farhod Maksudov, tarix fanlari doktori (DSc)

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Malika Nasirova, filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Mas’ul muharrir:

Govxar Raxmatova, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

“Al-Buxoriy”

ilmiy jurnalining tahrir hay’ati:

1. Azamat Ziyov t.f.d., akademik, professor – tahrir hay’ati a’zosi;
2. Zohidjon Islomov f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
3. Shorustam Shomusarov f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
4. Durdona Lutfullayeva f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
5. Komiljon Rahimov t.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
6. O‘ktam Mavlonov t.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
7. Xolida Alimova f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
8. Aftondil Erkinov f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
9. Albert Burxanov t.f.d., akademik (Tatariston) – tahrir hay’ati a’zosi;
10. Samal Tuleubaeva f.f.d., professor (Qozog‘iston) – tahrir hay’ati a’zosi;
11. Sayfullo Mullodjanov t.f.d., professor (Tojikiston) – tahrir hay’ati a’zosi;
12. Zilola Xudoyberganova f.f.d., professor (Turkiya) – tahrir hay’ati a’zosi;
13. Akram Habibullayev t.f.d., professor (AQSh) – tahrir hay’ati a’zosi;
14. Murtazo Saidumarov f.f.n., professor (Saudiya Arabistoni) – tahrir hay’ati a’zosi;

MUNDARIJA

FILOLOGIYA

Nasirova Malika Anvarovna

Arab tilshunosligi masalalari tarixidan: taajjubni anglatuvchi أَفْعَل (af'ala) vazni haqida 4

Rasulova Munajat Akmaljonovna

O'zbek va ingliz tillaridagi dramalarda metaforalarning xoslanishi 14

Erkinova Nigora Esanovna

Til birliklarining badiiy-estetik vazifalari 24

Talipov Nodir Batirovich

Abdulqohir Jurjoniy va Mustafu G'alayniy asarlari asosida arab tilidagi olti predlogning tahlili 31

TARIX

Oltiboyev Alisher Meyliyevich

O'zbekiston va Qozog'iston davlatlari o'rtasidagi hamkorlik aloqalarining yangi sifat bosqichi 45

Sodiqov Furqat Fatulloyevich

Turkiston Avtonom Sovet Respublikasi konstitutsiyalari mahalliy boshqaruv idoralari faoliyatini o'rganish manbasi sifatida 53

Nishanova Dildora Komiljanovna

Husomuddin Axsikatiy yashagan davrdagi ijtimoiy, siyosiy va diniy hayot 62

Alijonova Gulnozaxon Muhammad qizi

Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabariyning ilmiy merosiga oid mulohazalar tahlili 72

Karimova Dilafruz Obidjonovna

Ahmadali Asqarovning ilk tadqiqotlarida quyi Zarafshon bronza davri dasht qabilalari madaniyati 83

Sattorov Ulug'bek Abdurazzoq o'g'li

O'zbekistonda madaniy yodgorliklarning holati, ularni ta'mirlash va tiklash usullari 92

Yunusov Komiljon Alimdjanovich

Muzey konsepsiyasi: paydo bo'lish tarixi va shakllanish bosqichlari 101

2. Akademik Axmadali Asqarov bilan bo‘lgan ijodiy suhbat. – Toshkent, 2016 yil, 3 mart.

3. Asqarov A. (1994) O‘zbekiston tarixi. – Toshkent: O‘qituvchi.

4. Qayumov A. (2003) Akademik Ahmadali Asqarov. – Toshkent: Fan.

5. Gulyamov Ya., Islamov U., Askarov A. (1969) Pervobytnaya kultura v nizovyax Zarafshana. – Tashkent: Fan. – S. 118.

6. Asqarov A. (1973) Buxoroning ibtidoiy davr tarixidan lavhalar. – Toshkent: Fan.

7. Askarov A. (1961) Pamyatniki epoxi bronzi v rayone Maxandari. Nauchniye raboti i soobshyeniya, kn. 4. – Tashkent. – S. 272-281.

8. Askarov A. (1963) Poseleniye Zamanbaba, KSIA, № 93. – Moskva.

9. Askarov A. (1962) Kultura Zamanbaba v nizovyax Zarafshana // Obshyestvenniye nauki v Uzbekistane, №11. – C. 59-65.

10. Jo‘raqulov M., Avanesova N., Amirqulov B. (1995) Zarafshon vohasining ibtidoiy madaniyati. – Samarqand.

11. Askarov A. (1981) K peredatirovke kulturi Zamanbaba. Kultura i iskusstvo drevnego Xorezma. – Moskva: Nauka. – S. 100.

12. Muxammadjonov A. (1991) Qadimgi Buxoro (Arxeologik lavhalar va tarix). – Toshkent: Fan.

13. Itina M.A. (1977) Istoriya stepnix plemen yujnogo priaralya. (II-nachalo I tisyacheletiya do n.e.) – Moskva: Nauka. – S. 109-110.

STATE OF CULTURAL MONUMENTS IN UZBEKISTAN, METHODS OF THEIR REPAIR AND RESTORATION

Sattorov Ulugbek Abdurazzoq oglu

Teacher of Oriental University,

PhD student

Tel.: +998 91 470-66-09

Annotation. Uzbekistan's territory has long been one of the regions with a developed civilization. With its rich history of statehood and culture, Uzbekistan has been making a significant contribution to world civilization. In turn, the country is putting forward its own proposals and initiatives in this direction. Uzbekistan is a land with a rich ancient culture, national values, and historical heritage. It is important to emphasize that from the very first years of independence, the restoration, preservation, and promotion of national culture, historical heritage, and national values, ensuring access to them for the global community, and their transmission to future generations have been raised to the level of state policy. This article presents an analysis of architectural monuments, achievements and shortcomings in architecture, urban planning culture, architectural methods used, and issues related to their preservation in our country.

Keywords: *Republic of Uzbekistan, Samarkand, Bukhara, Khiva, urban planning, archaeological sites, ancient cities.*

O'ZBEKISTONDA MADANIY YODGORLIKLARNING HOLATI, ULARNI TA'MIRLASH VA TIKLASH USULLARI

Sattorov Ulug'bek Abdurazzoq o'g'li

Oriental universiteti o'qituvchisi,

tayanch doktorant

Tel.: +998 91 470-66-09

Annotatsiya. O'zbekiston hududi qadimdan sivilizatsiya rivojlangan mintaqalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston o'zining qadim davlatchilik tarixi va madaniyati bilan dunyo tamadduniga munosib hissa qo'shib kelayotgan yurt hisoblanadi. O'z navbatida ushbu yo'nalishda o'zining taklif va tashabbuslarini ham ilgari surmoqda. O'zbekiston boy qadimiy madaniyat, milliy qadriyatlar va tarixiy merosga ega bo'lgan diyor. Mustaqillikning ilk yillaridayoq milliy madaniyat va tarixiy merosni, milliy qadriyatlarni qayta tiklash, asrab-avaylash, ulardan jahon jamoatchiligining bahramand bo'lishiga imkon yaratish hamda ularni kelajak avlodlarga bus-butun yetkazish davlat siyosati darajasigacha yetkazilganligini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar mamlakatimizda

saqlanib qolgan me'morchilik yodgorliklari, me'morchilik yutuqlari va kamchiliklari, shaharsozlik madaniyati, shaharsozlikda qo'llanilgan me'morchilik usullari va ularning saqlanishiga doir masalalar tahliliga qaratilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi, Samarqand, Buxoro, Xiva, shaharsozlik, arxeologik yodgorliklar, qadimiy shaharlar.

СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ, МЕТОДЫ ИХ РЕМОНТА И РЕСТАВРАЦИИ

Сатторов Улугбек Абдуразакович

Преподаватель университета Ориентал,

докторант

Тел.: +998 91 470-66-09

Аннотация. Территория Узбекистана издавна является одним из регионов с развитой цивилизацией. Узбекистан, благодаря своей богатой истории государственности и культуры, вносит достойный вклад в мировую цивилизацию. В свою очередь, страна выдвигает свои предложения и инициативы в этом направлении. Узбекистан – страна с богатой древней культурой, национальными ценностями и историческим наследием. Следует отметить, что с первых лет независимости восстановление, сохранение и популяризация национальной культуры, исторического наследия и национальных ценностей, обеспечение доступа к ним мировой общественности и передача их будущим поколениям стали государственным приоритетом. В данной статье представлен анализ архитектурных памятников, достижений и недостатков в архитектуре, градостроительной культуре, использовавшихся архитектурных методов и вопросов их сохранения в нашей стране.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, Самарканд, Бухара, Хива, градостроительство, археологические памятники, древние города.

KIRISH

O'zbekiston qadimiy sivilizatsiya beshiklaridan biri sifatida dunyoda muhim o'rinni egallaydi: yurtimizda dunyo ilm-fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan Muhammad Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Zamaxshariy, Najmiddin Kubro, Imom Buxoriy, Ibn Sino, Ahmad Farg'oniy kabi allomalar kamolga yetib, yurtimiz dovrug'i dunyoga tanilgan. Mamlakatimiz nafaqat sharq, balki jahon madaniyati beshiklaridan biri hisoblanadi. Temuriylar saltanatini bunyod etgan Amir Temur "Bizning qudratimizga shubha qilsang, biz qurdirgan imoratlarga boq", deb so'z yuritgani bejiz emas. Davlatning ulug'vorligini his etmoqchi bo'lgan odam undagi tarixiy obidalarga ahamiyat qaratishi lozim. Shunda bu ulug'vorlikka to'la ishonch hosil qiladi. Madaniy yodgorliklarimiz asrlar osha xalqimizning boy madaniyatini, kuch-qudratini, milliy

g'ururini, ilm-u fani imkoniyatini namoyon etish imkonini beradi. Biroq, mana shu muhtasham obidalar hozirgi kunda qay holatda ekani tadqiqotchilarni ham, oddiy vatandoshlarni ham o'ylantiradi, albatta. Shu sababli, mazkur maqolada O'zbekistondagi me'moriy yodgorliklarning ahvoli, ularni ta'mirlash bilan bog'liq masalalar va tiklash usullari haqida fikr yuritiladi. Mavzuning dolzarbligini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev asarlari va nutqlarida uchratish mumkin. Jumladan, mamlakatimizdagi tarixiy merosni asrab-avaylash haqida Shavkat Mirziyoyev quyidagi fikrni bildirgan edi: "...tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir ..." (Мирзиёев Ш., 2016).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekiston madaniy yodgorliklari va ularning ahamiyati har doim mamlakatning tarixiy va madaniy merosini saqlab qolish masalasida asosiy mavzu bo'lib kelmoqda. Mustaqillik yillarida bu yodgorliklarni ta'mirlash va tiklash jarayonlari yangi bosqichga o'tgani kuzatildi. R. Abriyev o'zining "O'zbekiston mustaqilligi yillarida tarixiy-me'moriy obidalarni ta'mirlash va qayta tiklash jarayonlari" asarida yodgorliklarni saqlash va tiklash bo'yicha olib borilgan ishlar, ularning muhimligi va xalqaro tajribalar bilan qiyosiy tahlillarni taqdim etgan. Muallif, shuningdek, madaniy merosni saqlashda davlatchilik va jamoatchilik tizimining rolini alohida ta'kidlab o'tadi. M. Rasulov "Mustaqillik yillarida O'zbekistonda tarixiy va madaniy yodgorliklarning muhofaza qilinishi va tiklanishi" nomli tadqiqotida yurtimizdagi tarixiy obidalarni muhofaza qilish va tiklash jarayonlarida ko'rsatiladigan yondashuvlar, qiyinchiliklar va imkoniyatlarni tahlil qiladi. Ushbu asar, shuningdek, yodgorliklarni saqlash uchun zarur bo'lgan huquqiy asoslar va amaliy mexanizmlar haqida batafsil ma'lumot beradi.

D. Kuryazova ham o'zining nomzodlik dissertatsiyasida O'zbekiston muzeylari faoliyatini tahlil qiladi va tarixiy yodgorliklarni saqlash va taqdim etishdagi rolini alohida ta'kidlaydi. Muallif, shu jumladan, madaniy merosni saqlashda muzeylarning o'ziga xos o'rni va ularning iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishga qo'shgan hissasini ko'rsatadi. Muhammedova Munisa tomonidan yozilgan nomzodlik ishi esa madaniy yodgorliklarni turistlar uchun ochish va ularning tadqiqotlariga bag'ishlangan. Ushbu tadqiqot, yodgorliklar orqali turizmni rivojlantirish usullari va istiqbollari haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Shuningdek, O'zbekiston tarixiy shaharlari orqali turizmning yutuqlari va muammolari tahlil qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"O'zbekistonda madaniy yodgorliklarning holati, ularni ta'mirlash va tiklash usullari" nomli ushbu maqolaning tadqiqot metodologiyasi turli manbalarni, jumladan, tarixiy hujjatlar, ilmiy ishlar va rasmiy hisobotlarni har tomonlama tahlil qilishni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda madaniy yodgorliklarning holati, ularni ta'mirlash va

tiklash usullari bo'yicha mavjud adabiyotlar atroflicha o'rganildi. Mamlakatimizda madaniy yodgorliklar, ularning joylashgan o'rni, holatini o'rganish uchun tarixiy matnlar, ilmiy maqolalar va boshqa tegishli manbalarni o'z ichiga oluvchi materiallarga diqqat qaratildi. Ma'lumotlar turli manbalardan, jumladan, birlamchi va ikkilamchi manbalardan to'plandi. Birlamchi manbalarga tarixchi va olimlar bilan suhbatlar, ikkinchi darajali manbalarga esa kitoblar, maqolalar va rasmiy hisobotlar taalluqlidir. Yig'ilgan ma'lumotlar O'zbekistonda madaniy yodgorliklarning holati, ularni ta'mirlash va tiklash usullari bilan bog'liq asosiy mavzular va tendensiyalarni aniqlash uchun tahlil qilindi. Mamlakatimizning bir qancha tarixiy shaharlaridagi yodgorliklar o'rtasida o'xshashlik va farqlarni tushunish uchun qiyosiy tahlil o'tkazildi. O'zbekistonda madaniy yodgorliklarning holati, ularni ta'mirlash va tiklash usullari bilan bog'liq bo'lgan aniq voqealar yoki o'zgarishlarga oid misollar batafsil ko'rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunga kelib jahon hamjamiyatining e'tibori O'zbekiston xalqining avlodan-avlodga meros bo'lib kelayotgan tarixiy va madaniy qadriyatlari va o'ziga xos an'analariga qaratilgan. Yurtimizda madaniy merosni saqlash, uni kelgusi avlodga yetkazish maqsadiga qaratilgan ishlar borasida keng chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar natijasida milliy qadriyatlar va madaniy merosga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi, noyob me'moriy yodgorliklar, diniy, ma'rifiy ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy obidalar, tabarruk ziyoratgohlar qayta tiklanib ta'mirlanmoqda, atroflari obodonlashtirilmoqda, shuningdek, qadimgi shaharlarda tarixiy binolar joylashgan hududlarni kompleks ravishda tiklash bilan bir qatorda zamonaviy shaharsozlik tamoyillari asosida ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Madaniy meros bebaho bo'lib, unda xalqimizning boy tarixi mujassamlashgan. Ta'kidlash o'rinliki, keyingi yillarda mazkur sohaga oid bir qancha qonunlar qabul qilingan. Jumladan, "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi, "Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to'g'risida"gi, "Muzeylar to'g'risida"gi, "Arxeologiya merosi obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi, "Arxiv ishi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunlari qabul qilindi (Мартыненко И., 2017: 282).

Mamlakatimizdagi qadimiy va go'zal Xiva shahrini ochiq osmon ostidagi muzey, deb bejiz atashmaydi. Bu yerda ilmiy va madaniy qiymatga ega bo'lgan yuzlab yodgorliklar joylashgan. 1997-yilda Xiva shahrining 2500 yillik yubileyi xalqaro miqyosda YUNESKO hamkorligida nishonlandi. Shu munosabat bilan Xiva shahridagi tarixiy obidalar qayta tiklandi. Ushbu shahardagi tarixiy va madaniy yodgorliklarni

qayta tiklash va ta'mirlash ishlari olib borilgan. Shu bilan bir qatorda, Samarqand, Buxoro, Shahrisabz shaharlarining ham yubiley sanalari xalqaro miqyosda nishonlandi va bu shaharlarda joylashgan tarixiy va madaniy yodgorliklarni qayta tiklash va ta'mirlash ishlari olib borildi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, bebaho merosimizga haqiqiy baho berildi, o'tmish va kelajak oldidagi mas'uliyat his etila boshlandi. Millatimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan insonlarning pok nomlarini tiklash imkoni paydo bo'ldi.

O'zbekiston qonunshunosligida tarixiy va madaniy yodgorliklarga nisbatan "madaniy meros obyektlari" tushunchasi qo'llaniladi. "Madaniy meros obyektlari" tushunchasi o'z navbatida, ansambllar, diqqatga sazovor joylar, yodgorliklar kabi guruhlariga bo'lingan.

Madaniy meros obyektlari orasida monumental me'moriy yodgorliklar alohida o'rin tutadi. Arxitektura sivilizatsiya va urbanizatsiya jarayoni rivojining darajasini belgilovchi bosh omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston hududida saqlanib qolgan arxitektura yodgorliklari asosan toat-ibodat, ma'muriy, jamoat, ishlab chiqarish binolari hamda aholi uy-joylaridan iboratdir (Абдиев Р., 2018: 15). Manbalarning dalolat berishicha, O'zbekiston hududida hozirgi kunda qadimgi me'moriy yodgorliklarning 600 dan ortig'i davlat muhofazasiga olingan bo'lib, ularning aksariyatini masjidlar tashkil etadi. Mazkur yodgorliklarning bir qismi ta'mirdan chiqarilgan va ikkinchi hayotini o'tamoqda, boshqa qismi o'rganilish bosqichida bo'lib, ta'mirga tayyorlanmoqda, uchinchilari esa tadqiq etish navbatini kutib turibdi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekiston Madaniyat ishlari vazirligi Madaniyat yodgorliklari bosh ilmiy-ishlab chiqarish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan qoida bo'yicha ta'mirlash metodikasi quyidagi tartibda amalga oshirilishi yo'lga qo'yilgan edi:

- dastlab, ta'mirlalab har bir yodgorlik bo'yicha kompleks ilmiy izlanishlar va loyiha-tadqiqotlar amalga oshiriladi;
- tayyorlangan loyiha Ta'mirshunoslik instituti Ilmiy-texnik kengashida ko'rib chiqilib, Bosh ilmiy-ishlab chiqarish boshqarmasi tomonidan tasdiqlanadi;
- o'ta murakkab ishlarni talab qiluvchi loyihalar Ilmiy-metodik kengash muhokamasida ko'rib chiqiladi va tasdiqlanganidan so'ng amaliyotga topshiriladi;
- ta'mirlash jarayoni doimiy texnik nazoratga olinadi va mualliflik nazorati olib boriladi;
- ta'mirlash ishlari bo'yicha hisob-kitobni amalga oshirish uchun boshqarma qoshidagi mahalliy inspeksiya ma'lumotlarni nazoratdan o'tkazish uchun bosqichma-bosqich boshqarmaga topshiradi;
- ta'mirdan chiqarilgan yoki qayta tiklangan obyektlar boshqarma tuzgan davlat ekspert komissiyasi tomonidan qabul qilinadi.

Mustaqillik yillarida, O‘zbekiston shaharsozligini rivojlantirishda yangi bosqich boshlandi. Ilgarigi (sovet davridagi) qattiq cheklangan va haddan tashqari murakkablashtirilgan ishlanmalardan farqli o‘laroq, shaharsozlikning aholi hayoti va faoliyati uchun qulay sharoitlar bilan bog‘liq asosiy muammolari hal etila boshlandi. “... shaharlarning bosh rejalarida asosiy yo‘nalishlarni belgilash: muhandislik-transport va bosha xalq xo‘jaligi tuzilmalarini yaratishdan tashqari, eski shahar infratuzilmasini zudlik bilan hal qilish, madaniy merosni saqlab qolish, bog‘-park san‘atini tiklash va ekologiyani yaxshilash” zarurati yuzaga keldi (Ахмедов Б., Мукминова Р., Пугаченкова Г., 1999: 155).

Ma‘lumki, saqlanib qolgan me‘moriy yodgorliklarning barchasi o‘z davri me‘morchilik yutuqlari va ilg‘or texnologiyalari asosida bunyod etilgan. Ular mashhur ustalar, taniqli rassomlarning ijodiy faoliyati mahsuli hisoblanadi va shu bois, dunyo me‘morchiligining shoh asarlariga aylangan. Biroq, vaqt o‘tishi bilan tabiiy-iqlim muhiti, tashqi ta‘sirler yodgorlikning jismoniy eskirishiga olib keladi. Bular natijasida yodgorliklarning nurash jarayoni doimiy ravishda kechadi va ularni saqlab qolish vazifasi ularning texnik holatini muntazam nazorat qilishni, konservatsiya-ta‘mirlash ishlarining ilmiy asoslangan usullaridan foydalanib, mutaxassislar tomonidan olib borilishini talab etadi.

Arxiv manbalari ma‘lumotlariga qaraganda, yodgorliklar nurashining sabablari va ular xarakterining qat‘iy tasnifi keltirilgan nazariyalar shu paytga qadar ishlab chiqilmagan. Ammo, mutaxassislar fikricha, binolar konstruksiyalarining buzilishiga olib keladigan umumiy sabablarga va ularni tiklash hamda kuchaytirish usullariga ega bo‘lgan yodgorliklarning uchta asosiy guruhini ajratish mumkin.

Birinchi guruhga vaqt va iqlim ta‘sirida jismoniy (moddiy) jihatdan eskirib, konstruksiyalarining tutib turish qobiliyati va dastlabki me‘moriy qiyofasi asta-sekin yo‘qolib borayotgan yodgorliklar kiradi. Yodgorlik va uning ayrim qismlarining jismoniy eskirish darajasi ularni qurishda foydalanilgan materiallarning fizik-mexanik xossalari, binoning xususiyati va geometrik o‘lchamlari, qaysi mintaqada joylashgani, foydalanish shart-sharoitlari kabilarga bog‘liq.

Ikkinchi guruhga yodgorliklarning konstruksiyasida tuproqning zichlashishi yoki zarrachalarning (ayniqsa, madaniy qatlamlar yotadigan asoslarda) yuvilishi natijasida nuqsonlari bo‘lgan va tutib turish qobiliyati qisman yoki to‘liq yo‘qolib borgan yodgorliklar kiradi. Inson faoliyati natijasida va normal foydalanmaslik oqibatida, qurilish konstruksiyalari maxsus tekshirilmasligi va loyihaviy yechimlar yo‘qligi, zarur materiallar mavjud emasligi, ishlab chiqarish texnologiyasining buzilishi va ijroning sifatsizligi natijasida ushbu yodgorliklarning tuzilishi (konstruksiyalari va umuman o‘zining texnik holati) yomonlashib boradi.

Uchinchi guruhga kiradigan yodgorliklar yer osti suvlari (agressiv suvlar) ancha ko‘tarilishi natijasida binolarning asosi (fundamenti) suv ostida qolib, devorlar

nihoyatda namlangan bo‘ladi. Buning natijasida g‘ishtlar orasidagi qorishma uvalanib, parchalanishi tezlashadi. Namlik kuchaygan sayin g‘ishtlarning mustahkamligi (30% gacha) kamayadi, qorishma buzilishi va uvalanishi natijasida devorning mustahkamligi kamayadi. Oqibatda qorishmaning uvalanishi kuchayadi, namlik oshgan sayin bu jarayon yanada chuqurlashib boradi.

Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, aksariyat yodgorliklar ikkinchi tur tuproq ustida qurilgan. Bunday tuproq tarkibida qurilish chiqindilari va organik aralashmalar mavjud bo‘lib, bino fundamenti ostida sun‘iy asoslar qurilgan, tag kursi supasi yoki boshqa muhandislik ishlari amalga oshirilgan.

Umuman, insonning keyingi yillarda jadallashgan xo‘jalik faoliyati (yerlarni o‘zlashtirish va sug‘orishi, kanallar va boshqa suv havzalari qurishi, yodgorliklar atrofidagi hududga ekin ekishi, binolar qurishi va obodonlashtirishi) tufayli yer osti suvlarining sathi ko‘tarilgan, shu bois tuproq namligi ortib, tuproq va yodgorlik konstruksiyalarini sho‘r bosgan.

Bu omillardan tashqari, XIX asr boshiga qadar konstruksiyalarning texnik holatini pasportlashtirish bo‘lmaganligi, shuningdek, profilaktik ko‘zdan kechirish va ta‘mirlash ishlari o‘z vaqtida amalga oshirilmaganligi, ba‘zan esa ta‘mirlash ishlari chog‘ida mutaxassislar yetishmasligidan asossiz va o‘ylanmagan harakatlar qilinishi yodgorliklarning saqlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan.

Mamlakatimizda saqlanib qolgan me‘moriy yodgorliklarning barchasi o‘z davri me‘morchilik yutuqlari va ilg‘or texnologiyalari asosida bunyod etilgan bo‘lib, ular mashhur ustalar, taniqli rassomlar ijodiy faoliyati mahsuli hisoblanadi va shu bois, dunyo me‘morchiligining shoh asarlariga aylangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Respublikamiz mustaqilligi yillarida shaharsozlikka yangi innovatsion texnologiyalar joriy etilishi bilan bir vaqtda me‘moriy-monumental merosni saqlab qolish, ta‘mirlash va rekonstruksiya qilish ishlari ustuvor vazifa etib belgilanishi alohida ahamiyat kasb etdi. O‘zbekistonning bir qator tarixiy-madaniy yodgorliklarini, nomoddiy-madaniy meros obyektlarini o‘rganish, saqlash, muhofazaga muhtoj obyektlarni o‘rganish, ushbu sohadagi mutaxassislarni tayyorlash bugungi kunda ushbu sohadagi dolzarb masalalarga yechim topishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh. M. “Tinchlik, ma‘rifat va bunyodkorlik yo‘lida hamkorlik” Islom hamkorlik tashkiloti, Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutq // Xalq so‘zi. – 2016.

2. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy-ishlab chiqarish Bosh boshqarmasi joriy arxivi. O‘zbekiston masjidlari haqida ma’lumotnoma.

3. ЎРМВ ММОМҚФИИЧББ ЖА. Информация о ходе экономической реформы в области охраны памятников от 1993 г.

4. Ахмедов Б., Мукминова Р., Пугаченкова Г. (1999) Амир Темура (жизн и общественно-политическая деятельность) – Ташкент: Университет.

5. ЎРМВ ММОМҚФИИЧББ ЖА. АООТ «Таъмиршунослик»: Програма комплексного обследования строительных конструкций и экспериментальных исследований по закреплению, восстановлению и усилению оснований и строительных конструкций памятников (результаты просадки грунтов основания и деятельности человека). – Ташкент, 1998.

6. Rasulov M. (2009) Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda tarixiy va madaniy yodgorliklarning muhofaza qilinishi va tiklanishi // O‘zbekiston tarixining dolzarb masalalari: asosiy yo‘nalishlari va yondashuvlar. – Toshkent.

7. Abriyev R. (2015) O‘zbekiston mustaqilligi yillarida tarixiy-me’moriy obidalarni ta’mir qilish va qayta tiklash jarayonlari (Zarafshon vohasi misolida). – Toshkent: Fan.

8. “Маданий мерос объектларини муҳофазаси қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни. 2009. 9 октябрь.

REFERENCES:

1. Mirziyoyev Sh. M. “Tinchlik, ma’rifat va bunyodkorlik yo‘lida hamkorlik” Islom hamkorlik tashkiloti, Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutq // Xalq so‘zi. – 2016. (In Uzbek)

2. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy-ishlab chiqarish Bosh boshqarmasi joriy arxivi. O‘zbekiston masjidlari haqida ma’lumotnoma. (In Uzbek)

3. O‘RMV ММОМҚФИИЧББ ЖА. Информација о ходе экономической реформи в области охраны памятников от 1993 г. (In Russian)

4. Axmedov B., Mukminova R., Pugachenkova G. (1999) Amir Temur (jizn i obshchestvenno-politicheskaya devyatelnost) – Tashkent: Universitet. (In Russian)

5. O‘RMV ММОМҚФИИЧББ ЖА. АООТ “Тамиршунослик”: Програма комплексного обследования строительных конструкций и экспериментальных исследований по закреплению, восстановлению и усилению оснований и строительных конструкций памятников (результаты просадки грунтов основания и деятельности человека). – Ташкент, 1998. (In Russian)

6. Rasulov M. (2009) Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda tarixiy va madaniy yodgorliklarning muhofaza qilinishi va tiklanishi // O‘zbekiston tarixining dolzarb masalalari: asosiy yo‘nalishlari va yondashuvlar. – Toshkent. (In Uzbek)

7. Abriyev R. (2015) O‘zbekiston mustaqilligi yillarida tarixiy-me‘moriy obidalarni ta‘mirlash va qayta tiklash jarayonlari (Zarafshon vohasi misolida). – Toshkent: Fan. (In Uzbek)

8. “Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. 2009. 9 oktyabr. (In Uzbek)

4. Jeffrey Abt. (2007) *The Origins of the Public Museum* / Sharon Macdonald. A Companion to Museum Studies. – Oxford, - Malden, - Carlton, Blackwell Publishing.
5. Karen Brown, Francois Mairesse. (2018) The definition of the museum through its social role // *Curator: The Museum Journal*, Volume 61, Number 4. – pp. 525-539.
6. Kylie Message, Andrea Witcomb. (2015) *Introduction: Museum theory*. – Oxford.
7. Owen Hopkins. (2021) *The Museum. From its Origins to the 21st Century*. – London.
8. Tony Bennett. (1995) *The birth of the museum. History, theory, politics*. – London and New York.
9. Нишанова К., Мухамедова М., Исмаилова Ж. (2015) *Музей ва жамият. Дарслик*. – Тошкент.
10. Шуберт, Карстен. (2016) *Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней*. – Москва: Маргинем Пресс.

REFERENCES:

1. Abdullayev Diyorjon, Muxamedova Munisa. (2024) *Muzeyshunoslik. Darslik*. – Toshkent: “Zilol buloq” nashriyoti. - 408 b. (In Uzbek)
2. Agzamxodjayev S. (2021) *Muzeyshunoslik va arxivshunoslik. O‘quv uslubiy majmua*. – Toshkent. (In Uzbek)
3. Hooper-Greenhill, Eilean. (1992) *Museums and the shaping of knowledge*. – London.
4. Jeffrey Abt. (2007) *The Origins of the Public Museum* / Sharon Macdonald. A Companion to Museum Studies. – Oxford, - Malden, - Carlton, Blackwell Publishing.
5. Karen Brown, Francois Mairesse. (2018) The definition of the museum through its social role // *Curator: The Museum Journal*, Volume 61, Number 4. – pp. 525-539.
6. Kylie Message, Andrea Witcomb. (2015) *Introduction: Museum theory*. – Oxford.
7. Owen Hopkins. (2021) *The Museum. From its Origins to the 21st Century*. – London.
8. Tony Bennett. (1995) *The birth of the museum. History, theory, politics*. – London and New York.
9. Nishanova K., Muxamedova M., Ismailova J. (2015) *Muzey va jamiyat. Darslik*. – Toshkent. (In Uzbek)
10. Shubert, Karsten. (2016) *Udel kuratora. Konsepsiya muzeya ot Velikoy fransuzskoy revolyutsii do nashix dnei*. – Moskva: Marginem Press. (In Russian)

Oriental universitetining “Al-Buxoriy” nomli jurnali

Jurnal Oliy o‘quv yurtlari hamda ilmiy-tadqiqot muassasalarining professor-o‘qituvchilari, doktorantlari, mustaqil tadqiqotchilari, magistrantlari, talabalari va keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.
Maqola muallifining fikri tahririyat fikrini ifodalamaydi.

AL-BUXORIY

AL-BUKHARI

Bosh muharrir: **Farhod Maksudov**

Bosh muharrir o‘rinbosari: **Malika Nasirova**

Mas‘ul muharrir: **Govhar Raxmatova**

Texnik muharrir: **Dilnura Nig‘matova**

Musahhih: **Komiljon Yunusov**

Manzil: Toshkent shahri, Olmazor tumani, Norzatepa ko‘chasi, 52.

Telefon: +998 93 004-57-77. E-mail: al-buxoriy@orientaluniversity.uz

“AL-BUXORIY” jurnali

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining

№ 111741 raqamli guvohnomasi bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Oriental universiteti Kengashining

2024-yil 28-noyabr 3-sonli yig‘ilish bayonnomasiga asosan

nashrga ruxsat etildi.